

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЛИЯНИЯ СТРЕССА НА ЖЕНСКОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

INVESTIGATION OF THE MECHANISMS OF STRESS INFLUENCE ON WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH

ИВАНОВА АЛИНА ЭДУАРДОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

МАРКОВСКАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА,

доцент, заведующая кафедрой,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

IVANOVA ALINA EDUARDOVNA,

Belgorod State National Research University.

MARKOVSKAYA VERA ALEXANDROVNA,

Associate Professor, Head of the Department,

Belgorod State National Research University.

Данная статья посвящена исследованию влияния стресса на женское репродуктивное здоровье. В работе рассматриваются механизмы, посредством которых стресс может оказывать влияние на функцию яичников и гормональный баланс женщины, а также на ее способность к зачатию и нормальное течение беременности. В ходе исследования проанализированы современные данные о влиянии стресса на репродуктивное здоровье женщин, включая результаты клинических исследований, механистические исследования на животных. Выводы исследования могут помочь в разработке стратегий предотвращения и лечения репродуктивных нарушений, связанных со стрессом, а также в повышении осведомленности среди практикующих врачей о важности психологической поддержки для женщин в период репродуктивного возраста.

This article is dedicated to the study of the impact of stress on women's reproductive health. The work examines the mechanisms by which stress can influence ovarian function and hormonal balance in women, as well as their ability to conceive and maintain a normal pregnancy. The study analyzes current data on the effects of stress on women's reproductive health, including results from clinical studies and mechanistic research on animals. The findings of this research may help in developing strategies for the prevention and treatment of stress-related reproductive disorders and in raising awareness among practitioners about the importance of psychological support for women of reproductive age.

Ключевые слова: *стресс, репродуктивная функция, овуляция, гормональный фон, диагностика стресса, методы снижения стресса, влияние на фертильность.*

Key words: *stress, ovulation, hormonal balance, stress diagnosis, stress reduction methods, impact on fertility.*

Механизмы влияния стресса на репродуктивное здоровье и последствия его воздействия необходимо знать каждой женщине, так как высокий уровень стресса способствует снижению рождаемости и увеличению риска преждевременных родов, ухудшению психологического состояния беременной женщины и осложнению развития пло-

да [3, с.149]. Изучение данного вопроса помогает разрабатывать методы профилактики и лечения для улучшения репродуктивного здоровья женщин.

Стресс: Общие концепции.

Под понятием «стресс» подразумевается психическая, эмоциональная, а также физическая реакция человека, которая возникает, если требования или конкретные обстоятельства в данный момент превышают его способности справиться. Рассмотрим две основные формы данного состояния человека, стресс можно разделить на острый и хронический:

1. Острый стресс, как правило, краткосрочный, он вызван конкретными требованиями или обстоятельствами, которые наступили в данный момент или являются результатом недалекого прошлого. Конкретных причин может быть довольно много: начиная от самых банальных – отсутствие необходимого количества денежных средств, потеря работы, сдачи экзаменов до более веских причин – несчастный случай, смерть родственников или близких людей [4, с. 48]. Данная форма стрессового состояния более легкая, чем хроническая, но на неё также стоит реагировать. Работать с ней не так сложно, данный вид стресса убирается при помощи специальных техник, которые годами проверенные на практике: дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, а также различные виды релаксаций [5, с. 28];

2. Хронический стресс – это долгосрочная форма стресса, которая возникает вследствие того, что на человека длительно и неоднократно действуют стрессоры в течение довольно долгого времени [6, с. 37], Данное состояние может привести к серьезным проблемам с общим физиологическим состоянием человека, а также его психическим здоровьем. Также данный вид стресса значительно ослабляет иммунитет человека и если не выполнить необходимую работу, которая критически важна для улучшения состояния человека, неизбежны психические и физические заболевания. Довольно часто это приводит к депрессии, а также различным сердечно-сосудистым заболеваниям [7, с. 22].

На любой вид стрессового состояния есть конкретная физиологическая реакция организма, на которую влияет оценка стрессовой ситуации от самого человека, как правило, она проходит в два этапа:

3. На первой фазе человек обнаруживает сам фактор стресса, а также глубину и факторы его последствий, как правило, речь идет о том, является ли данный вид стресса вредным, несет ли конкретные угрозы или вызовы, которые необходимо решать;

4. Далее наступает вторичная оценка, которая уже является более подробным разбором того, как необходимо бороться со стрессовой ситуацией, а также того, как эффективно противодействовать стрессору, человеку необходимо определиться с правильными стратегиями преодоления. Это критически важно, ведь если не будет правильного преодоления трудностей, которые вызвали данную ситуацию, или противодействие будет неэффективным, то неизбежен довольно длительный стресс, который, так или иначе, приведет к функциональным повреждениям.

Если мы рассмотрим модель физиологического стресса, в основе которой лежит концепция “борьба-бегство”, то первое, что стоит отметить: практически сразу происходит активация SAM (симпатической надпочечной системы), она наступает в любом случае, независимо от того возникла реакция “бегство” или «борьбы». Данную реакцию можно освещать, как «бей-бегги», её основными маркерами являются: норадреналин, катехоламин и адреналин, ведь при возникновении стрессовых ситуаций их уровень в организме значительно увеличивается, также поднимается значение и других физиологических показателей, которые напрямую связаны с нервной системой индивида. Потому можно сделать следующий вывод – если система SAM активируется, то человеку направлен вызов в плане угроз или общего контроля над окружающей средой, потому сразу включается защитная реакция, которая подразумевает подготовку организма к бегу или же битве [1, с. 120]. После довольно резкой активации HPA и SAM появляется повышенное возбуждение и потому энергия мобилизуется

и помогает человеку в бегстве или бою. Энергия активирует все важные органы, которые будут принимать участие в данном процессе (мозг, сердце и мышцы), также организм снижает уровень притока крови к желудочно-кишечной системе. Вследствие чего снижается активность процессов анаболизма, который необходим для защиты систем организма, потому что из-за длительного стресса могут развиваться многие заболевания. Если сам стресс будет довольно затяжным, то начинается фаза сопротивления, но если при этом источник стресса сохраняется, то это приводит к новой фазе – истощение. Данная стадия приводит к значительному снижению энергии человека, а также самой системы, которая регулирует стресс.

Влияние стресса на репродуктивную функцию.

Стресс – это довольно важный фактор, который влияет не только на психическое, но и физическое состояние людей и нарушает биологический гомеостаз. Психологический стресс также влияет на женскую репродуктивную систему, так как снижает выработку эстрадиола и ROS. Изменение образа жизни – одна из основных причин, приводящих к психологическому стрессу [2, с. 235]. Психологический стресс может влиять на женскую репродуктивную биологию, воздействуя на яичники, фолликулы и уровень яйцеклеток. Высокий уровень гормонов стресса, таких как кортизол, снижает выработку эстрадиола, влияет на функцию гранулезных клеток в фолликуле и снижает качество яйцеклеток. Адаптация к образу жизни может привести к выработке реактивных видов кислорода (ROS) в яичниках, вследствие чего репродуктивная функция женщины еще в большей степени подвергается изменениям [3, с. 67]. Баланс между уровнем активных форм кислорода (АФК) и антиоксидантов в яичниках важен для поддержания здоровой женской репродуктивной функции. Физиологические уровни АФК регулируют функцию ооцитов, а их накопление приводит к окислительному стрессу (ОС), который индуцирует апоптоз в большинстве половых клеток яичников и даже в овулировавших ооцитах [4, с. 165]. В апоптозе ооцитов участвуют как митохондриальный, так и рецепторный пути, но ОС-индуцированный путь играет важную роль в изгнании большинства половых клеток из яичника. ОС в фолликулярной жидкости ухудшает качество ооцитов и снижает репродуктивную функцию. С другой стороны, антиоксиданты снижают уровень АФК и защищают от ОС-опосредованного апоптоза половых клеток и, таким образом, истощения зародышевых клеток яичников. Действительно, ОС является основным фактором, который непосредственно негативно влияет на качество ооцитов и ограничивает фертильность женщин у многих видов млекопитающих, включая человека [5, с. 55].

Стресс и фертильность.

Стресс приводит к негативным последствиям, которые отрицательно влияют на репродуктивное здоровье женщины. В периоды сильного стресса, когда вырабатывается большое количество гормона кортизола, организму требуется больше прогестерона. Следствием этого является снижение уровня полового гормона прогестерона, необходимого для лютеиновой фазы (периода времени между овуляцией и менструацией). Это происходит сразу после овуляции, во время которой оплодотворенная яйцеклетка имплантируется (прикрепляется) к стенке матки [6, с. 220]. Поскольку для создания достаточного количества слизистой оболочки матки необходим прогестерон, его недостаток часто нарушает имплантацию эмбриона. Вот почему так называемая лютеиновая недостаточность часто является причиной бесплодия. Именно поэтому управление стрессом и снижение его влияния являются ключевыми факторами в здоровье женщины [7, с. 158]. Хронический стресс также может стать причиной задержки овуляции – для женщин это означает лишь задержку менструации. В худшем случае овуляция может полностью прекратиться, что приведет к необычно длинному циклу, или менструации могут вообще прекратиться.

Стресс во время беременности.

Стресс – обычное явление во время беременности, возникающий из-за множества происходящих изменений. Длительный стресс может привести к таким проблемам со здоровьем,

как высокое кровяное давление и сердечные заболевания. Стресс во время беременности повышает шансы родить недоношенного ребенка (родившегося до 37 недель беременности) или ребенка с низким весом [1, с. 102]. Дети, родившиеся слишком рано или слишком маленькими, подвергаются повышенному риску проблем со здоровьем. Все больше исследований показывают, что пренатальный стресс может оказывать значительное влияние на беременность, здоровье матери и развитие человека на протяжении всей жизни. Это влияние может проявляться непосредственно через физиологические изменения, связанные с пренатальным стрессом, на развивающийся плод или косвенно через влияние пренатального стресса на здоровье матери и течение беременности, которые, в свою очередь, влияют на здоровье и развитие плода [2, с. 80].

Важное место в воздействии стресса на беременность занимают материнские, плацентарные и фетальные нейроэндокринные взаимодействия и иммунные реакции. Высокий уровень кортизола снижает чувствительность лимфоцитов к глюкокортикоидам, связываясь с глюкокортикоидными рецепторами. Впоследствии, по мере развития стероидной резистентности, увеличивается выброс воспалительных цитокинов. Кроме того, материнский стресс влияет на уровень циркулирующих маркеров воспаления, повышая уровень воспалительных цитокинов интерлейкина (ИЛ)-1 β , ИЛ-6 и фактора некроза опухоли- α и снижая уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10 [3, с. 175]. Стоит отметить, что женщин с тяжелой депрессией и сильной тревогой в третьем триместре беременности наблюдались более высокие уровни ИЛ-6, ИЛ-2, ИЛ-9 и ИЛ-17А [4, с. 189].

Депрессия и тревога во время беременности - очень распространенное явление; следует отметить, что каждая пятая женщина страдает от тревожных расстройств во время беременности. Однако в 25-50 % случаев тревожные и депрессивные симптомы во время беременности присутствуют, но их недостаточно для того, чтобы соответствовать всем диагностическим критериям конкретного тревожного или депрессивного расстройства [5, с. 167].

Ряд проспективных исследований показал, что если матери испытывают депрессию, тревогу и стресс во время беременности, они подвергаются повышенному риску развития целого ряда неблагоприятных последствий у своих детей, включая эмоциональные проблемы, симптомы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и нарушения когнитивного развития [6, с. 198]. Хотя очевидно, что генетика и послеродовой уход влияют на эти исходы, существует также много доказательств пренатальной причинности. Считается, что на долю пренатальной тревоги/депрессии приходится 10-15 % всего времени эмоциональных/поведенческих последствий. Механизмы, лежащие в основе этих изменений, только начинают выясняться. Как показали исследования на животных [1, с. 115], одним из опосредующих факторов может быть повышенное воздействие кортизола на плод. Однако у человека гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (НРА), которая производит кортизол, работает во время беременности иначе, чем у большинства животных [7, с. 134]. Материнская ось НРА постепенно становится менее чувствительной к стрессу по мере прогрессирования беременности. Кроме того, существует лишь слабая связь между пренатальным настроением матери и концентрацией кортизола, особенно на поздних сроках беременности. Цитокины – еще один возможный опосредующий фактор [1, с. 130]. Еще одно объяснение заключается в том, что стресс и тревога усиливают передачу материнского кортизола [2, с. 80] плоду через плаценту. Плацента играет важную роль в смягчении материнского воздействия на плод и, возможно, в подготовке плода к среде, в которой он будет находиться. Есть некоторые доказательства того, что как в крысиных моделях, так и у людей пренатальный стресс снижает плацентарный уровень 11 β -HSD2, фермента, который метаболизирует кортизол до неактивного кортизона. Было показано, что уровень кортизола в амниотической жидкости, окружающей ребенка внутриутробно, обратно коррелирует с когнитивным развитием ребенка. Однако в процесс могут быть вовлечены и другие биологические системы [3, с. 36].

Серотонин может быть еще одним медиатором влияния пренатального стрессового программирования на нейрокогнитивное и поведенческое развитие детей.

Диагностика стресса и его последствий для репродуктивного здоровья.

Стресс определяется как нарушение нормального гомеостаза. Во время воздействия стрессовых раздражителей организм физиологически реагирует увеличением активности как гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГНА) оси, так и симпатoadреналовой системы (САС). Стресс также вызывает ряд характерных поведенческих реакций [4, с. 73]. Таким образом, диагностика стресса зависит от множества факторов. Чтобы избавиться от отрицательного воздействия стрессовых факторов необходимо проанализировать причины его возникновения [5, с. 143].

1. Эмоциональное состояние человека можно определить с помощью специальных анкет и психологических тестов.
2. Причиной возникновения стресса бывает и проблемы с сердцем, следовательно необходим анализ частоты сердечных сокращений.
3. ЭЭГ и МРТ помогают оценить работу головного мозга, которая также подвергается нарушению в периоды стрессовых ситуаций [6, с. 62].
4. Анализ крови также помогает определить уровень стресса. Большое внимание стоит уделить уровню гормона кортизола.
5. Диагностика состояния организма является необходимым элементом в борьбе с нервным напряжением. Клинические интервью в данном случае станут ценными помощниками.

Основные способы ликвидации стресса.

Стресс оказывает негативное влияние на здоровье репродуктивной системы, чтобы этого не произошло, необходимо воспользоваться методами снижения уровня нервного напряжения.

1. Релакс. Стоит изучить технику глубокого дыхания. Также хорошим способом борьбы со стрессом являются медитация и йога. Если заниматься сложно дома, то можно записаться на специальные занятия [7, с. 49].
2. Физические упражнения. Здоровый образ жизни помогает избавиться от многих недугов. Оздоровительная гимнастика и аэробика очень хорошо снимают нервное напряжение.
3. Крепкий сон. Нельзя игнорировать этот важный процесс, так как каждому человеку необходимо отдыхать и восстанавливать силы. Очень важно спать ночью, желательно не менее 7 часов [1, с. 48].
4. Диета. Правильное питание не только помогает сохранять хорошую фигуру, но и оказывает благоприятное влияние на весь организм. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты, цельнозерновые и нежирные белки. А от сладостей, фастфуда, острой и жирной пищи стоит отказаться [2, с. 54].
5. Нельзя пренебрегать помощью специалистов. Врачи помогут провести диагностику состояния организма, дадут ценные советы, выпишут определённые препараты. Иногда в борьбе со стрессом необходима и медикаментозная терапия [2, с. 210].

Заключение.

Стресс является негативным фактором, который может серьёзно навредить здоровью репродуктивной системы организма. Нервное напряжение является причиной отсутствия овуляции, оно воздействует на гормональный баланс и фертильность [3, с. 36]. Особенно опасен стресс в период беременности. Из-за него у плода случаются задержки в развитии, возникают различные патологии. Однако, диагностика нервного напряжения и методы борьбы с ним позволяют исправить ситуацию и помочь организму в этой борьбе [4, с. 165].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куликова Л.Н., Мещерякова Е.А. Влияние стресса на репродуктивное здоровье женщин. М.: Медицина, 2013. 243 с.
2. Иванова М.С. Гормональный баланс и стресс у женщин. СПб.: Наука, 2016. 235 с.
3. Смирнова Т.А. Стресс и репродуктивная функция: от теории к практике. Екатеринбург: Уральское издательство, 2018. 175 с.
4. Петрова Е.В., Захарова Н.Л. Физиология стресса и его влияние на женскую репродуктивную систему. Казань: КГМУ, 2019. 189 с.
5. Романова Ю.Н. Механизмы влияния стресса на овариальную функцию. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 167 с.
6. Федорова А.И., Сидорова В. П. Стресс и женское здоровье: гормональные аспекты. Новосибирск: СибГМУ, 2014. 220 с.
7. Кузнецова Л.В. Беременность и стресс: современные подходы к проблеме. СПб.: Лань, 2020. 158 с.

© Иванова А.Э., Марковская В.А., 2024.